

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 5

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
06.11.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 5

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиена

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна
директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi
профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович
DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна
DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович
Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович
доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пренатальной патологии детей Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович
Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович
доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

DENTISTRY AND OTORHINOLARYNGOLOGY WITH MAXILLOFACIAL SURGERY

1.	Ahmedov Alibek Bahodirovich, Olimov Siddiq Sharifovich DENTAL REHABILITATION MEASURES FOR PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....	11
2.	Alimova Dono Mirjamolovna, Mustagizova Feruza Abduraximovna THE ROLE OF PERIODONTAL DISEASE IN CARDIOVASCULAR DISEASE.....	18
3.	Amonov Shavkat Ergashevich, Bezbakh Dmitry Ilyich, Amonov Aminjon Shavkatovich LARYNGEAL PAPILOMATOSIS: A REVIEW OF MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT.....	25
4.	Nuraliyev Nekkadam Abdullayevich, Razikova Dilnoza Kadyrovna INDICATIONS OF IMMUNE SYSTEM HUMORAL IMMUNE FACTORS IN RELAPSING HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN.....	31
5.	Eshimova Parvina Behzod qizi, Alimova Dono Mirjamalovna, Suleymenov Askar Nurlanovich A MODERN PERSPECTIVE ON LOCAL TREATMENT OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....	36
6.	Kuryazov Shoxrux Akbarovich METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF ORAL ORGAN PATHOLOGIES IN GIRLS DURING PUBERTY.....	41
7.	Suleymenov Askar Nurlanovich, Alimova Dono Mirjamalovna, Eshimova Parvina Behzod qizi COMPARISON OF THE CLINICAL AND RADIOLOGICAL EFFICACY OF EPOXY SILERS OF TRADITIONAL COMPOSITION AND WITH ADDITIVES OF QUATERNARY AMMONIUM.....	50

ONCOLOGY

8.	Djanklich Sayde Mustafayevna, Tillyashaykhov Mirzagaleb Nigmatovich, Imamov Olim Abdilhodjayevich, Berkinov Alisher Aliyevich, Ismailova Umida Abdullayevna PREVALENCE OF CERVICAL CANCER IN UZBEKISTAN: INCIDENCE AND MORTALITY.....	56
9.	Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Khakimova Laylo Nuraliyevna, Yusupov Anvar Sobirovich SPECIFIC FEATURES OF ORGANIZING THE ANESTHESIOLOGY SERVICE IN AN ONCOLOGICAL CLINIC DURING MAJOR UPPER ABDOMINAL SURGERY.....	66
10.	Islamov Khurshid Jamshidovich ANALYSIS OF TREATMENT RESULTS FOR PATIENTS WITH RECTAL METASTIC CANCER.....	75
11.	Malikov Muzaffar Abduvakhobovich DEVELOPMENT OF A DIAGNOSTIC AND TREATMENT ALGORITHM FOR DIFFERENTIATED THYROID CANCER BASED ON THE APPLICATION OF MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS METHODS.....	83
12.	Sapura Ibragimova, Klevleeva Albina, Babakhanova Nargiza, Rizayeva Feruza, Erimbetova Indira, Nigmatov Khamidhon, Aripova Nazokat OUTCOMES OF BLINATUMOMAB THE INITIAL PHASE OF CHEMOTHERAPY IN CHILDREN WITH B-CELL ALL.....	91
13.	Raximov Nodir Maxammatkulovich, Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna, Assatulaev Akmal Farxadovich, Khakimov Alisher Abduraxmonovich COMPREHENSIVE RISK ASSESSMENT OF THROMBOCYTOPENIA IN ONCOLOGY PATIENTS: FROM PREDICTORS TO PERSONALIZED THERAPY.....	97

14. **Mirrakhimova Nargiza Mirzakhidovna, Khikmatullaeva Aziza Saydullaevna, Ibadullaeva Nargiza Saypievna, Abdukadirova Muazzam Aliyevna, Rakhimov Ruslan Ravshanovich**
THE ROLE OF HBV RNA IN THE EARLY DIAGNOSIS OF HBV-ASSOCIATED HEPATOCELLULAR CARCINOMA.....107
15. **Tillyashayxov Mirzagaleb Nigmatovich, Malikov Muzaffar Abduvakhobovich**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMBINED TREATMENT OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER.....112
16. **Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Madaminova Sevarakhon Mukhammadjon kizi, Esankulova Bustonoy Sobirovna, Kamalova Barno Zafarovna**
MODERN CONCEPTS OF PATHOGENESIS AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF HPV-ASSOCIATED LESIONS OF THE VULVA AND CERVIX.....119

HEALTHCARE

17. **Israilova Gulida Maratovna, Tuxtarov Baxrom Eshnazarovich, Kodirov Dilmurod Alimxon O'g'li**
METHODS FOR ENHANCING THE TECHNOLOGY OF FORTIFYING FUNCTIONAL MEAT PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....124
18. **Nasirova Rano Rakhimovna**
ELECTRONIC MEDICAL RECORDS IN MILITARY MEDICINE: MODERN CAPABILITIES AND IMPLEMENTATION PROSPECTS.....132

INTERNAL DISEASES

19. **Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Zufarov Pulat Saatovich, Baykhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....142
20. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT AND CHANGE OF PRENOSOLOGICAL RISK FACTORS OF ARTERIAL HYPOTENSION IN THE CONDITIONS OF THE ANDIJAN REGION (PROMISING ANALYSIS OF THE STUDY).....146
21. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
LONG-TERM FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGE-RELATED FACTORS OF SMOKING, ALCOHOL CONSUMPTION, AND HYPERCHOLESTEROLEMIA IN THE VALLEY, DEPENDING ON THE PREMORBID PREVENTION OF ARTERIAL HYPOTENSION.....152
22. **Zufarov Pulat Saatovich, Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Baikhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....157

PEDIATRIC SURGERY AND PEDIATRICS

23. **Ibragimov Qurbonmurod Niyozovich, Akhmedov Yusufjon Maxmudovich**
EVALUATION OF THE RESULTS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN THE SCROTAL FORM OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....162

24. **Hasanov Aziz Batir O'g'li, Yusupov Shuxrat Abduqosim O'g'li**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF BONE TISSUE IN ALLOXAN-INDUCED OSTEOPATHY AND ITS CORRECTION.....167
25. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ANTHROPOMETRIC AND SOMATIC INDICATORS IN CHILDREN PLAYING CHESS AND STUDYING ACCORDING TO THE GENERAL EDUCATION PROGRAM.....173
26. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
FEATURES OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WHO PLAY CHESS.....181
27. **Rakhmatullaev Akmal Abadbekovich, Terebaev Bilim Aldamuratovich, Abdullaev Kuddus Eshkurbanovich**
CURRENT ISSUES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PRIMARY OBSTRUCTIVE MEGAURETER IN CHILDREN.....186
28. **Kurbonov Djafar Djurakulovich, Azizov Mamatkul Kurbanovich, Khurramov Farrukh Mukhsinovich**
COMPARATIVE ANALYSIS OF TREATMENT OUTCOMES FOR VARIOUS FORMS OF ACUTE ABDOMINAL PATHOLOGY IN CHILDREN.....197

MORPHOLOGY

29. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
FORENSIC SIGNIFICANCE OF VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR MORPHOLOGY IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....207
30. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
METHODS OF STUDYING THE VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR SYSTEM IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....215
31. **Sapaeva Sharofat Aminovna**
MORPHOSTRUCTURAL CHANGES IN LUNG TISSUE IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF SURFACTANT DEFICIENCY.....221
32. **Ulugbekova Gulrukh Juraevna, Adkhamov Shokhjakhon Abdullajon Ugli**
AGE- AND GENDER-SPECIFIC MORPHOLOGICAL CHANGES IN CRANIOMETRICAL INDICATORS OF THE HEAD AND CRANIAL INDEX IN CHILDREN OF EARLY SCHOOL AGE.....228

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

33. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodulla Abdullaevich, Saparbaev Kudrat Ismailovich**
TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE: FOCUS ON NEUROREGENERATION - MODERN STRATEGIES AND PROSPECTS.....233
34. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF DELAYED HELP-SEEKING FOR PSYCHIATRIC CARE: AN ANALYSIS BASED ON AN INDEXING METHOD.....245
35. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
FORMS AND SEVERITY LEVELS OF EMOTIONAL-VOLITIONAL DEFICIT IN PARANOID SCHIZOPHRENIA AND THEIR CLINICAL-DYNAMIC CHARACTERISTICS.....252

36. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
DIAGNOSIS, TREATMENT AND COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....262
37. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
RESULTS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....275
38. **Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ergasheva Nargiza Nasriddinovna, Hasanova Nafisa Okilovna**
ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....284
39. **Mirdjuraev Elbek, Ismailov Zakhidjon**
OPTIMIZATION OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE NEUROMOTOR SYSTEM.....290
40. **Mirjurayev Elbek Mirshavkatovich, Adambayev Zufar Ibragimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev G'ulom Bo'riyevich**
REHABILITATION OF NON-SPECIFIC BACK PAIN CAUSED BY MODIC SPONDYLODISCITIS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.....299
41. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
PERINATAL INVOLVEMENT OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND ITS IMPACT ON CHILD DEVELOPMENT.....306
42. **Samiyev Asliddin Sayitovich, Bobomurodov Gayrat Allamurodovich, Khushvaktov Nizom Zoirovich, Samiyev Bobur Asliddinovich**
EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT FOR PATIENTS WITH MYASTHENIC CRISIS.....312

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

43. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
STUDYING THE RESULTS OF RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT OF COMBINED MENISCLE WOUNDS.....316
44. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
EXPERIENCE IN TREATING INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE DISTAL PART OF THE HUMERUS IN CHILDREN.....321
45. **Axtamov Azim, Axtamov A'zam**
DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT OF ACETABULUM INJURIES (LITERATURE REVIEW).....325
46. **Urinbayev Payzilla Urinbayevich, Eranov Sherzod Nuraliyevich**
REHABILITATION OF PATIENTS WITH ELBOW JOINT CONTRACTURE IN IMPROPERLY UNIONED SUPRACONDYL FRACTURES OF THE HUMERUS.....332
47. **Zolotova Natalya Nikolaevna**
THE MAIN DIAGNOSTIC AND TREATMENT CRITERIA FOR HIP DISPLASIA IN CHILDREN.....341

SURGERY

48. **Davlatov Salim Sulaymonovich, Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Nurmurzayev Zafar Narbayevich**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE AND TRADITIONAL BILIARY DECOMPRESSION METHODS IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF BENIGN MECHANICAL JAUNDICE.....344

49. **Eshkabilov Shukurali Davlatmuratovich, Ixtiyorov Talat Vaxobovich**
ENDOSCOPIC BALLOON DILATION OF ANASTOMOTIC STRICTURES AFTER SURGICAL REPAIR OF ESOPHAGEAL ATRESIA.....355
50. **Khashimov Rustam Uktamjanovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich.**
CLINICAL EFFICACY OF MODIFIED AND ENDOVIDEOSURGICAL METHODS IN HERNIOPLASTY OF INGUINAL HERNIAS.....361
51. **Matlubov Mansur Muratovich, Yusupov Jasur Tolibovich, Khamdamova Eleanora Gafarovna, Khamdamov Olim Dilmurodovich**
THE ROLE OF ULINASTATIN IN COMPREHENSIVE THERAPY FOR THE PREVENTION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....371
52. **Rakhimov Oybek Umarovich, Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich, Dadayev Shirin Amanovich**
PERSONALIZED ALGORITHM FOR IMMUNOCORRECTION IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERITONITIS AND HIGH IMMUNOLOGICAL RISK.....378
53. **Togayev Sherkobul Baykobulovich, Baymakov Sayfiddin Risbaevich, Hasanov Bobur Abduganievich, Ashurov Abdurashid Abdullaevich**
METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CROHN'S DISEASE OF THE SMALL AND LARGE INTESTINE.....385

ENDOCRINOLOGY

54. **Alieva Anna Valerovna, Salikhova Zebo Abdulzokhid Kizi, Ismoilova Nazokat Egamberdi Kizi, Nazarova Bakhora Uktamovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF WOLFRAM AND ALSTROM SYNDROMES.....390
55. **Alidjanova Durдона Abdullajonovna**
DISORDERS OF MENTAL ACTIVITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES.....397
56. **Alikhanova Nodira Mirshavkatovna, Isamukhamedova Istiora Sandjarovna, Abboskhugaeva Lola Saydganiodgaevna**
GLYCEMIC INDEX AND GLYCEMIC LOAD OF FOOD PRODUCTS FOR CLINICAL PURPOSES IN PATIENTS WITH DIABETES.....408
57. **Akhmedjanova Saodat Fakhadovna**
FUNCTIONAL HYPOTHALAMIC AMENORRHEA: CURRENT INSIGHTS INTO PATHOGENESIS, DIAGNOSIS, AND THERAPY.....419

OPHTHALMOLOGY

58. **Islamov Ziyovuddin Sadriddinovich, Khamroyeva Yulduz Abdurashidovna, Azimov Abdullo Asliddin Ugli**
DIAGNOSTIC VALUE OF ELASTOSONOGRAPHY IN CHOROIDDAL TUMORS.....423
59. **Myakushkina Ruslana Rashidovna, Yusupov Azamat Farkhadovich, Karimova Muyassar Khamitovna, Muxanov Shavkat Abduvaliyevich, Gelmanova Tatyana Ivanovna**
CHANGES IN ABERRATIONS AND THEIR IMPACT ON VISION AFTER LASIK....429
60. **Tosphulatova Arofat Ziyavutdinovna, Khamraeva Yuvalla-Makhliyo Ulmasalievna**
ORTHOKERATOLOGY LENSES IN THE CONTROL OF MYOPIA PROGRESSION IN CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....434
61. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Yunusova Komila Bakhodirovna**
THE ROLE OF TONOGRAPHIC INDICATORS OF THE EYE IN THE CARE OF CHILDREN WITH CONGENITAL GLAUCOMA.....443

УДК: 618.146-006.6:614.1 (571.1)

DJANKLICH Sayde Mustafayevna
PhD

TILLYASHAYKHOV Mirzagaleb Nigmatovich
DS, professor

IMAMOV Olim Abdilhodjayevich
PhD

BERKINOV Alisher Aliyevich

ISMAILOVA Umida Abdullayevna

Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of
Oncology and Radiology, Uzbekistan

PREVALENCE OF CERVICAL CANCER IN UZBEKISTAN: INCIDENCE AND MORTALITY

For citation: Djanklich Sayde Mustafayevna, Tillyashaykhov Mirzagaleb Nigmatovich, Imamov Olim Abdilhodjayevich, Berkinov Alisher Aliyevich, Ismailova Umida Abdullayevna. Prevalence of cervical cancer in Uzbekistan: incidence and mortality // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 5.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17554124>

ANNOTATION

Objective: To analyze the main statistical indicators of cervical cancer in the Republic of Uzbekistan over the past 15 years. **Methods:** **The materials and methods** of the study were the data from the state statistical report for the period 2010-2024 ("Information on malignant neoplasms" form-7). **Results:** In the Republic of Uzbekistan, cervical cancer takes the fourth place in the overall structure of oncological morbidity, behind breast cancer, colorectal cancer and stomach cancer. The study over 15-year period showed that there were registered 23 668 new cases of cervical cancer (6.9%), out of all malignant neoplasms. Over the past 15 years, the incidence rate of cervical cancer has tended to increase from 8,7 in 2010 to 11,1 in 2024 per 100,000 female population. In the Republic of Uzbekistan, the majority of patients with cervical cancer were aged 45-64 years (61.5%). From 2010 to 2024, 12 412 women died from cervical cancer in the Republic, with the mortality rate per 100,000 female population being 4,4 in 2010 and 4,9 in 2024. **Conclusions:** Based on the study, it can be concluded that cervical cancer has an increasing incidence in the Republic of Uzbekistan and is a leading cause of mortality among the female population, which requires timely decisions.

Keywords: Cervical cancer, incidence, mortality.

ДЖАНКЛИЧ Сайде Мустафаевна
PhD

ТИЛЛЯШАЙХОВ Мирзагадеб Нигматович
д.м.н., профессор

ИМАМОВ Олим Абдилходжаевич

PhD

БЕРКИНОВ Алишер Алиевич

ИСМАИЛОВА Умида Абдуллаевна

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр онкологии и радиологии, Узбекистан**РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В УЗБЕКИСТАНЕ:
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ****АННОТАЦИЯ**

Цель: Провести анализ основных статистических показателей при раке шейки матки по Республике Узбекистан за последние 15 лет. Методы: **Материалами и методами исследования** явились данные государственной статистической отчетной формы за период 2010-2024 гг. («Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями» форма-7). **Результаты:** В Республике Узбекистан в общей структуре онкологической заболеваемости рак шейки матки (РШМ) занимает четвертое место, уступая раку молочной железы, колоректальному раку и желудка. Изучение и анализ числа больных РШМ за 15-летний период показал, что на территории Республики было выявлено 23 668 случаев РШМ (6,9%), а всех злокачественных новообразований (ЗН). За последние 15 лет показатель заболеваемости РШМ имел тенденцию к увеличению с 8,7 в 2010 г до 11,1 в 2024 г на 100 000 женского населения. В Республике Узбекистан основную возрастную категорию больных с РШМ составляли больные в возрасте 45-64 лет (61,5%). С 2010 по 2024 гг. по Республике от злокачественных новообразований шейки матки умерли 12 412 женщин, при этом показатель смертности на 100 000 женского населения составил 4,4 в 2010 г, а в 2024 г уже 4,9. **Выводы:** Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод что РШМ имеет тенденцию к росту заболеваемости в Республике Узбекистан, а также является одной из ведущей причиной смертности женского населения, что требует принятия своевременных решений по борьбе с данной патологией.

Ключевые слова: Рак шейки матки, заболеваемость, смертность.

DJANKLICH Sayde Mustafayevna

PhD

TILLYASHAYKHOV Mirzagaleb Nigmatovich

DS, professor

ИМАМОВ Олим Абдилходжаевич

PhD

БЕРКИНОВ Алишер Алиевич

ИСМАИЛОВА Умида Абдуллаевна

Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, O'zbekiston**BACHADON BO'YNI SARATONINING O'ZBEKISTONDAGI TARQALISHI:
KASALLANISH VA O'LIM****ANNOTATSIYA**

Maqsad: So'nggi 15 yil davomida O'zbekiston Respublikasida bachadon bo'yni saratoni bo'yicha asosiy statistik ko'rsatkichlarni tahlil qilish. Usullar: **Tadqiqotning materiallari va usullari** sifatida 2010–2024 yillar davomidagi davlat statistik hisobot shakli («Xavfli o'smalar bilan kasallanish to'g'risida ma'lumot», 7-shakl) dan foydalanildi. **Natijalar:** O'zbekiston Respublikasida onkologik kasallanish umumiy strukturasiida bachadon bo'yni saratoni (BBS) saraton kasalliklari ichida to'rtinchi o'rinni egallab, ko'krak bezi saratoni, yo'g'on ichak saratoni va me'da saratonidan keyin turadi. 15 yillik davr mobaynida BBS bilan kasallanganlar sonining tahlili shuni ko'rsatdiki, Respublika hududida barcha xavfli o'smalarning (XO') ichida jami 23 668 ta BBS holati (6,9%) aniqlangan. So'nggi 15 yilda BBS bilan kasallanish ko'rsatkichi ortib borish tendensiyasiga ega

bo‘lib, 2010 yilda 100 000 ayol aholiga nisbatan 8,7 ni tashkil etgan bo‘lsa, 2024 yilga kelib 11,1 ga etgan. O‘zbekiston Respublikasida BBS bilan kasallanganlarning asosiy yosh toifasi 45–64 yoshdagi bemorlar bo‘lib, ular ulushi 61,5% ni tashkil etgan. 2010–2024 yillar davomida Respublika bo‘ylab bachadon bo‘yni xavfli o‘smalari tufayli 12 412 nafar ayol vafot etgan. Shu davrda 100 000 ayol aholiga nisbatan o‘lim ko‘rsatkichi 2010 yilda 4,4 ni tashkil etgan bo‘lsa, 2024 yilda 4,9 ga etgan.

Xulosa: Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga ko‘ra, BBS bilan kasallanish ko‘rsatkichi O‘zbekiston Respublikasida o‘shish tendensiyasiga ega va u ayollar aholisi o‘limida etakchi sabablardan biri hisoblanadi. Shu bois, mazkur patologiyaga qarshi o‘z vaqtida samarali choralar ko‘rish zarur.

Kalit so‘zlar: bachadon bo‘yni saraton, kasallanish, o‘lim.

Введение: Неинфекционные заболевания (НИЗ) в настоящее время являются основной причиной большинства глобальных болезней и более того, злокачественные новообразования (ЗН) являются ведущей причиной смерти и единственным самым важным барьером на пути увеличения продолжительности жизни в мире в 21 веке. В 2022 г. рак шейки матки (РШМ), оставаясь серьезной проблемой общественного здравоохранения, занимает четвертое место среди наиболее частых причин онкологической заболеваемости и смертности женщин во всем мире. По данным Globocan в 2022 году было зарегистрировано более 660 000 новых случаев РШМ и 348 000 смертей от РШМ [2, 3, 6]. При этом более 85% заболеваемости и смертности относятся к развивающимся странам. Самые высокие показатели заболеваемости РШМ отмечаются в Восточной, Западной и Южной Африке, Южной и Центральной Азии, самые низкие показатели – в Западной Азии, Австралии, Новой Зеландии и Северной Америке [1, 3, 5].

По данным многих авторов широкая распространенность РШМ может быть связана со многими факторами: социально-экономические условия, имеющиеся национальные, культурные традиции, уровень образованности населения, развития здравоохранения, наличия национальных программ профилактики и скрининга РШМ [2, 4, 5, 11].

В большинстве стран пик заболеваемости РШМ приходится на возрастные группы старше 55-60 лет, но в развивающихся странах в 80% случаев это заболевание выявляется в более раннем возрасте [2, 5].

Одной из основных причин уровней высокой смертности от РШМ является выявление данной патологии в запущенных стадиях [7, 11, 12]. Это свидетельствует о неудовлетворительном состоянии качества диагностики, отсутствии онкологической настороженности среди врачей общей практики, работающих в первичном звене здравоохранения, а также низкой медицинской осведомленности и культуре женского населения, что влечет позднее обращение в специализированные клиники, при котором, оказание помощи может быть несвоевременным и запоздалым.

Таким образом, краткий анализ литературы по имеющимся различным источникам явно показывает тенденцию роста заболеваемости и смертности от РШМ во всем мире, что указывает на актуальность проблемы борьбы с данной патологией.

Цель исследования: Изучить динамику заболеваемости и смертности от рака шейки матки в Республике Узбекистан за период 2010-2024 гг.

Материалы и методы: Объектом исследования явились статистические данные о всех случаях ЗН в Республике Узбекистан по отчетным данным, предоставляемыми онкологическими учреждениями, согласно принятой государственной форме учетно-отчетной документации МЗ РУз – №7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями» за период 2016-2024гг. Для расчета всех показателей применялись данные Государственного комитета статистики РУз о среднегодовой численности населения. Исследование носило описательно-аналитический характер. Производились расчеты грубого показателя заболеваемости и смертности на 100 000 населения, среднего возраста и стандартной ошибки. Статистическая обработка данных была порведена с помощью стандартных методов описательной статистики; графические данные представлены в виде таблиц и диаграмм.

Результаты: Ежегодно в Узбекистане регистрируется более 28 000 новых случаев ЗНО и из них более 1570 (6,2%) приходится на РШМ. Изучение и анализ числа женщин с РШМ за период 2010-2024 гг. показал, что на территории республики было зарегистрировано 23 668 новых случаев РШМ и 12 412 смертных случаев от данной патологии, то есть 6,9% и 5,1% от всех впервые выявленных и смертных случаев от ЗН за этот период соответственно [8, 9, 10]. В общей структуре онкологической заболеваемости в 2024 году РШМ занимает 4 место, а в общей структуре смертности 6 место (табл.1).

Таблица 1.

Общая структура заболеваемости и смертности в Республике Узбекистане в 2024 г (оба пола, абс.чис., %).

Локализация злокачественных новообразований	Заболеваемость		Смертность	
	абс.чис.	% от впервые выявленных случаев	абс.чис.	% от впервые выявленных случаев
Молочной железы	4757	16,8	1800	11,9
Колоректальный рак	2245	7,9	1038	6,9
Желудка	2070	7,3	1452	9,6
Шейки матки	1970	6,9	824	5,5
Легкого	1742	6,1	1314	8,7
Головного мозга	1221	4,3	655	4,3
Яичника	1131	4,0	522	3,5
Печени	1093	3,9	913	6,1
Другие новообразования кожи	942	3,3	337	2,2
Тела матки	935	3,3	328	2,2
Почек	811	2,9	374	2,5
Пищевода	784	2,8	610	4,0
Поджелудочной железы	737	2,6	543	3,6
Предстательной железы	704	2,5	403	2,7
Других и неточно обозначенных локализаций полости рта и глотки	697	2,5	367	2,4
Мочевого пузыря	649	2,3	293	1,9
Неходжкинские лимфомы	609	2,1	268	1,8
Щитовидной железы	543	1,9	126	0,8
Лейкозы	482	1,7	208	1,4
Соединительной и других мягких тканей	437	1,5	231	1,5
Без уточненной локализации	337	1,2	258	1,7
Костей	325	1,1	216	1,4
Злокачественные лимфомы	269	0,9	159	1,1
Гортани	261	0,9	150	1,0
Желчного пузыря	240	0,8	151	1,0
Забрюшинного пространства и брюшины	149	0,5	101	0,7
Десны	136	0,5	76	0,5
Меланомы кожи	133	0,5	70	0,5
Тонкого кишечника	132	0,5	66	0,4
Дна полости рта	83	0,3	61	0,4

Проведенное исследование показывает, что РШМ в Узбекистане, как и во всем мире, является актуальной проблемой с тенденцией к её увеличению. Стоит отметить, что среди женского населения РШМ занимает 2 место и в структуре онкологической заболеваемости и смертности, уступая лишь раку молочной железы (рис.1).

Рис. 1. Структура онкологической заболеваемости и смертности женского населения в 2024 году, (%)

За последние 15 лет показатель заболеваемости РШМ на 100 000 населения имел тенденцию к увеличению с 8,7 в 2010 г до 11,7 в 2024 г. Также число впервые выявленных случаев РШМ увеличилось за исследуемый период с 1220 до 1970, а темп прироста составил 61,5% (табл. 2).

Таблица 2.

Динамика заболеваемости РШМ в Узбекистане, (абс.чис, на 100 000 населения).

Год	Абс.чис. впервые выявленных случаев РШМ	Заболеваемость на 100 000 женского населения
2024г	1970	11,7
2023г	1884	11,0
2022г	1851	10,6
2021г	1827	10,2
2020г	1642	9,0
2019г	1863	10,0
2018г	1653	10,2
2017г	1553	9,7
2016г	1467	9,3
2015г	1496	9,7
2014г	1375	9,0

2013г	1312	8,8
2012г	1323	9,0
2011г	1232	8,5
2010г	1220	8,7

За период 2010-2024гг. в Республике Узбекистан возрастная категория больных с РШМ распределилась следующим образом: больных до 15 лет было 1 (0,004%), в возрасте от 15-17 лет – 4 (0,01%), от 18-44 лет – 5574 (23,3%), 45-64 лет – 14 730 (61,5%), 65 лет и старше – 3 364 (14,0%), табл. 2. Среднегодовой средний возраст больных РШМ по Республике за 15 лет составил 51,1±1,43 лет (табл. 2).

Таблица 2.

Распределение впервые выявленных случаев РШМ по возрасту в динамике (абс.чис., %).

Год	Показатель	в том числе у больных в возрасте, лет				
		0-14	15-17	18-44	45-64	65 и старше
2024г	абс. число	0	0	337	1216	417
	уд. вес	0,0	0,0	17,1	61,7	21,2
2023г	абс. число	0	0	366	1158	360
	уд. вес	0,0	0,0	19,4	61,5	19,1
2022г	абс. число	0	0	381	1148	322
	уд. вес	0,0	0,0	20,6	62,0	17,4
2021г	абс. число	0	0	374	1179	274
	уд. вес	0,0	0,0	20,5	64,5	15,0
2020г	абс. число	0	0	339	1066	237
	уд. вес	0,0	0,0	20,6	64,9	14,4
2019г	абс. число	0	0	411	1189	263
	уд. вес	0,0	0,0	22,1	63,8	14,1
2018г	абс. число	0	0	390	1048	215
	уд. вес	0,0	0,0	23,6	63,4	13,0
2017г	абс. число	0	0	357	1008	188
	уд. вес	0,0	0,0	23,0	64,9	12,1
2016г	абс. число	0	1	351	943	172
	уд. вес	0,0	0,1	23,9	64,3	11,7
2015г	абс. число	1	0	385	952	158
	уд. вес	0,1	0,0	25,7	63,6	10,6
2014г	абс. число	0	2	367	837	169
	уд. вес	0,0	0,1	26,7	60,9	12,3
2013г	абс. число	0	0	386	822	104
	уд. вес	0,0	0,0	29,4	62,7	7,9
2012г	абс. число	0	0	364	796	163
	уд. вес	0,0	0,0	27,5	60,2	12,3
2011г	абс. число	0	1	384	683	169
	уд. вес	0,0	0,1	31,0	55,2	13,7
2010г	абс. число	0	0	382	685	153
	уд. вес	0,0	0,0	31,3	56,1	12,5

Степень распространенности опухолевого процесса является одной из важных составляющих прогноза онкологических заболеваний. Достаточно высокий показатель запущенности отмечен и при злокачественных новообразованиях шейки матки (III и IV

стадии): средний республиканский показатель в 2024 г. – 23,4%, а в 2010 г. – 41,9%. Несмотря на доступную визуализацию органа, совершенствование диагностических методов, оснащение современным медицинским оборудованием, проведение профилактических осмотров и диспансеризацию женского населения по регионам, доля пациентов с запущенными формами РШМ все еще остается высокой. Однако за 15 - летний период этот показатель снизился на 18,5%, что говорит о значительных успехах в борьбе с РШМ в нашей Республике (табл.3).

Таблица 3.

Распределение случаев РШМ по стадиям в Узбекистане (абс.чис., %).

Год	I-II		III		IV		Стадия не установлена	
	абс.чис	%	абс.чис	%	абс.чис	%	абс.чис	%
2024г	1486	75,4	397	20,152	65	3,3	22	1,1
2023г	1359	72,1	408	21,656	75	4,0	42	2,2
2022г	1314	71,0	427	23,069	86	4,6	24	1,3
2021г	1209	66,2	431	23,591	91	5,0	96	5,3
2020г	1065	64,9	446	27,162	87	5,3	44	2,7
2019г	1247	67	451	24,2	79	4,2	86	4,6
2018г	1138	68,9	369	22,3	86	5,2	60	3,6
2017г	965	62,0	472	30,3	91	5,8	25	1,6
2016г	914	62,4	448	30,6	101	6,9	4	0,3
2015г	945	63,2	471	31,5	80	5,3	0	0,0
2014г	709	51,6	573	41,7	93	6,8	0	0,0
2013г	533	40,6	665	50,7	107	8,2	7	0,5
2012г	708	53,5	519	39,2	94	7,1	2	0,2
2011г	681	55,3	483	39,2	63	5,1	10	0,8
2010г	705	57,8	444	36,4	67	5,5	4	0,3

С 2010 по 2024 гг. по Республике от злокачественных новообразований шейки матки умерли 12 390 больных. Показатель смертности на 100 000 женского населения за 15 лет составил в среднем $5,1 \pm 0,24$. За исследуемый период показатель смертности вырос незначительно с 4,4 (613 больных) в 2010г. до 4,9 (824 больных) в 2024г. на 100 000 женского населения (табл.4)

Таблица 4.

Динамика смертности от РШМ в Узбекистане (абс.чис, на 100 000 населения).

Год	Абс.число смертных случаев от РШМ	Показатель смертности на 100 000 женского населения
2024г	824	4,9
2023г	941	5,5
2022г	969	5,5
2021г	997	5,6
2020г	957	5,2
2019г	994	6,0
2018г	862	5,3
2017г	850	5,3
2016г	818	5,2
2015г	812	5,2
2014г	669	4,5
2013г	727	4,9

2012г	737	5,0
2011г	620	4,3
2010г	613	4,4

Наибольшее количество смертных случаев от РШМ было зарегистрировано в возрастной группе 45-64 лет, то есть за 15 летний период составляя 59,3% от всех зарегистрированных смертных случаев от РШМ (табл. 5).

Таблица 5.

Распределение смертных случаев от РШМ по возрасту в динамике (абс.чис.,%).

Год	Показатель	в том числе у больных в возрасте, лет				
		0-14	15-17	18-44	45-64	65 и старше
2024г	абс. число	0	0	101	448	275
	уд. вес	0,0	0,0	12,3	54,4	33,4
2023г	абс. число	1	0	137	514	289
	уд. вес	0,1	0,0	14,6	54,6	30,7
2022г	абс. число	0	0	130	584	255
	уд. вес	0,0	0,0	13,4	60,3	26,3
2021г	абс. число	0	0	149	599	249
	уд. вес	0,0	0,0	14,9	60,1	25,0
2020г	абс. число	0	0	145	603	209
	уд. вес	0,0	0,0	15,2	63,0	21,8
2019г	абс. число	0	0	167	618	209
	уд. вес	0,0	0,0	16,8	62,2	21,0
2018г	абс. число	0	0	146	552	164
	уд. вес	0,0	0,0	16,9	64,0	19,0
2017г	абс. число	0	0	176	524	150
	уд. вес	0,0	0,0	20,7	61,6	17,6
2016г	абс. число	0	0	154	487	177
	уд. вес	0,0	0,0	18,8	59,5	21,6
2015г	абс. число	1	1	166	502	142
	уд. вес	0,1	0,1	20,4	61,8	17,5
2014г	абс. число	0	1	149	392	127
	уд. вес	0,0	0,1	22,3	58,6	19,0
2013г	абс. число	0	2	140	436	149
	уд. вес	0,0	0,3	19,3	60,0	20,5
2012г	абс. число	0	0	158	415	164
	уд. вес	0,0	0,0	21,4	56,3	22,3
2011г	абс. число	0	0	127	375	118
	уд. вес	0,0	0,0	20,5	60,5	19,0
2010г	абс. число	0	0	134	326	153
	уд. вес	0,0	0,0	21,9	53,2	25,0

Заключение: В результате проделанной работы, можно сделать вывод, что в Узбекистане отмечается тенденция к увеличению заболеваемости РШМ за последние 15 лет. Также РШМ является одной из ведущих причин как заболеваемости, так и смертности среди женского населения. Средний возраст женщин с впервые выявленным диагнозом РШМ достаточно молодой, и составляет $51,1 \pm 1,43$ лет. Стоит также отметить, что доля женщин с РШМ в запущенных стадиях с годами снизилась, однако все равно остается достаточно

высоким, учитывая тот факт, что данная патология относится к визуально доступной локализации.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Lawson H.W, Henson R, Bobo JK, Kaeser MK. Implementing recommendations for the early detection of breast and cervical cancer among low-income women. *MMWR Recomm Rep.* 2000 Mar 31;49(RR-2):37-55. PMID: 15580731.
2. IARC/WHO. Uzbekistan – Cervical Cancer Elimination Profile, March 2025
3. Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2024;74(3):229-263.
4. Filho A.M, Laversanne M, Ferlay J, Colombet M, Piñeros M, Znaor A, Parkin DM, Soerjomataram I, Bray F. The GLOBOCAN 2022 cancer estimates: Data sources, methods, and a snapshot of the cancer burden worldwide. *Int J Cancer.* 2025 Apr 1;156(7):1336-1346. doi: 10.1002/ijc.35278. Epub 2024 Dec 17. PMID: 39688499.
5. Rim C.H. et al. Comparison of Breast Cancer and Cervical Cancer in Uzbekistan and Korea: The First Report of the Uzbekistan–Korea Oncology Consortium. – *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 2022. – Vol. 23(10). – P. 3367–3374.
6. Ryzhov A, Corbex M, Piñeros M, Barchuk A, Andreasyan D, Djanklich S, Ghervas V, Gretsova O, Kaidarova D, Kazanjan K, Mardanli F, Michailovich Y, Ten E, Yaumenenka A, Bray F, Znaor A. Comparison of breast cancer and cervical cancer stage distributions in ten newly independent states of the former Soviet Union: a population-based study. *Lancet Oncol.* 2021 Mar;22(3):361-369. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30674-4. Epub 2021 Feb 5. PMID: 33556324; PMCID: PMC8014987.
7. Sattorov A.Kh. Statistics and prognosis of cervical cancer in Uzbekistan over the past 10 years // *Journal of modern medicine* No. 2 (9), 2025. P 425-433. file:///C:/Users/Statistika/Downloads/..._files_681efd640fbd%20(1).pdf. (in Russ)
8. State statistical reporting forms of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan "Information on malignant neoplasms" - form № 7 for 2010-2024. (in Russ)
9. The state of oncological care for the population of the Republic of Uzbekistan in 2023 / edited by M.N. Tillashaykhov, Sh.N. Ibragimov, S.M. Djanklich. - Tashkent: Halk Publishing House, 2024. - 178 p. (in Russ)
10. The state of oncological care for the population of the Republic of Uzbekistan in 2024 / edited by M.N. Tillashaykhov, Sh.N. Ibragimov, S.M. Djanklich. - Tashkent: Halk Publishing House, 2025. - 184 p. (in Russ)
11. Wang J, Lv H, Xue Z, Wang L, Bai Z. Temporal Trends of Common Female Malignancies on Breast, Cervical, and Ovarian Cancer Mortality in Japan, Republic of Korea, and Singapore: Application of the Age-Period-Cohort Model. *Biomed Res Int.* 2018 Mar 21;2018:5307459. doi: 10.1155/2018/5307459. PMID: 29750160; PMCID: PMC5884400.
12. Znaor A, Ryzhov A, Losada ML, Carvalho A, Smelov V, Barchuk A, Valkov M, Ten E, Andreasyan D, Zhizhilashvili S, Dushimova Z, Zhuikova LD, Egorova A, Yaumenenka A, Djanklich S, Tril O, Bray F, Corbex M. Breast and cervical cancer screening practices in nine countries of Eastern Europe and Central Asia: A population-based survey. *J Cancer Policy.* 2023 Dec;38:100436. doi: 10.1016/j.jcpo.2023.100436. Epub 2023 Aug 5. PMID: 37544479; PMCID: PMC10695765.
13. Alkhatami, A. G., Altalbawy, F. M. A., Rizaev, J. A., Jeddoa, Z. M. A., & Jabir, M. S. (2025). An overview of lncRNA GAPLINC's role in human cancer growth and metastasis. *Archives of Biochemistry and Biophysics*, 110506.
14. Rizaev Jasur , Norbutayev Alisher, Murtazayev Alisher . Modern methods for detecting oral cavity defects in hemoblastosis , detecting the degree of damage and prediction of the clinical current. *Journal of Biomedicine and Practice.* 2021, vol. 6, issue 5, pp. 45-51

15. Shakhanova, S. S., Abdurakhmonov, J. A., & Rakhimov, N. M. (2023). Targeted therapy in the palliative treatment of platinum-resistant recurrent ovarian cancer complicated by ascites. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 5(8), 1.
16. Rizaev, J. A., Rahimov, N. M., & Shakhanova, S. S. (2023). Prostate cancer morbidity and mortality among men in high-risk areas. *Eurasian Medical Research Periodical*, 18, 101–104.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000